

Prof. J. Nathans

Het MAB vóór 50 jaar

november 1933

'Er wordt niet alleen slecht geschreven, maar ook slecht gelezen. En al zal ik ongetwijfeld ook zelf schuld hebben aan dit misverstand, ik heb toch goede gronden voor mijn mening, volgens welke de wonderlijke opvattingen, welke nu en dan omtrent mijn zienswijze zijn verkondigd, bovenal zijn toe te schrijven aan de bevangen blik en . . . het bevangen gemoed, waarmede men mijn uiteenzettingen heeft gelezen'. Aldus schrijft Limperg in zijn voorlaatste bijdrage over de functie van de accountant en de leer van het gewekte vertrouwen.

Van het vierde internationale accountantscongres, dat in Juli te Londen werd gehouden wordt uitgebreid verslag gedaan. In het voorliggende nummer komen de meer algemene zaken en de ambiance aan bod; over de referaten zal in december worden gerapporteerd. Naast de 845 leden van de organiserende instituten waren slechts 143 gasten aanwezig waaronder Nederland met 22 deelnemers geen slecht figuur sloeg (U.S.A. en Duitsland resp. 24 en 23). Wij zullen moeten erkennen dat onze overzeese collega's ons op het gebied van 'Public relations' verre de baas waren. Aan het statiediner wisten zij de fine-fleur van Engeland te verenigen. Daarvan traden als sprekers op Z.K.H. Prins George (de latere koning George VI) die onder meer opmerkte dat de accountant ook voor particulieren onmisbaar was geworden. Z.K.H. liet zelf geregeld zijn boeken controleren (applaus). Ook Z.E. de aartsbisschop van York en de Marquis of Reading hadden het nodige te zeggen. De laatste merkte op dat hij in de verschillende functies die hij had te vervullen, steeds gebouwd heeft op de accountants, daar dit mensen zijn van grote betrouwbaarheid en mannen van karakter.

Van de buitenlandse gasten sprak R. H. Montgomery, als Amerikaans auteur van vakliteratuur ook bij ons zeer bekend, als zijn mening uit dat de grootheid van een land recht evenredig is met het aantal practiserende accountants dat het bezit. Bezoek Engeland en men ziet dat de accountant deel neemt aan al datgene, wat Engeland groot maakt. E. van Dien, oudvoorzitter van het congres 1926 te Amsterdam sprak namens de gasten het dankwoord. Eerder op de dag had de voorzitter van het N.I.v.A., die ook namens de Nederlandsche Bond en -Organisatie alsmede de VAGA sprak, opgemerkt dat deze internationale bijeenkomsten tenslotte leiden moesten tot een internationale organisatie van het beroep. Hij zou het zeer

op prijs stellen wanneer de president in de loop van het congres het initiatief zou nemen tot het houden van besprekingen te dezer zake met de gedelegeerden uit de verschillende landen in Londen aanwezig.

B. van den Berg die verscheidene publicaties met betrekking tot fiscale zaken op zijn naam had staan houdt een pleidooi voor een nieuwe rechtsvorm naast de naamloze vennootschap in de geest van de G.m.B.H., de Private Company en de S.A.R.L. Hij kaartte dit reeds in 1925 aan. De komst van de besloten vennootschap heeft hij niet meer mogen beleven. Van den Berg was ook onder studeren voor belastingrecht een hooggewaardeerd man in Rotterdam. Hij was een fiscalist in hart en nieren. Toen een cursist eens critiek bleek te hebben op de fiscale invorderingsregelingen was hij verbaasd en gekwetst en antwoordde dat 'Wij' onze debiteuren niet zelf mogen kiezen.

In de rubriek 'Efficiëntie' wordt melding gemaakt van de dicteermachine. Daarbij wordt ook stilgestaan bij het menselijk gedrag en de motivatie.

R. Barton meldt in 'The journal of accountancy' dat bij enige onderzoekingen naar de mate waarin de grote Amerikaanse maatschappijen gebruik maken van externe accountants bleek, dat het percentage hiervan varieert van 83 tot 87. De meeste uitzonderingen bleken voor te komen bij de transportondernemingen, welke onder controle van de Interstate Commerce Commission vallen. Ook voor deze werd echter nog een jaarlijks onderzoek door public accountants aanbevolen.

Onder de ontvangen boekwerken wordt het 'Premier rapport du Comité d'étude pour application des machines à statistiques à cartes perforées' genaamd 'Le contrôle analitique des entreprises à l'aide des machines à statistiques' vermeld. Uitgegeven te Brussel 1933. Wat zagen die machines er toen imponerend uit en, ik zou haast zeggen hoe vertederd, kijken wij nu naar die apparatuur met hun bruin houten tafelbladen en ladekasten.